

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПРИ БЕСПЛОДИИ

Исмоилова Шоира Тулкиновна

Заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и неонатологии
Центрально-Азиатского медицинского университета, PhD.

Ортикова Муаттар Гайратжон кизи

Клинический ординатор Центральноазиатского медицинского университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18937009>

Актуальность. Бесплодие является важной медико-социальной проблемой во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 17,5% взрослого населения мира сталкиваются с бесплодием, то есть примерно каждый шестой человек испытывает проблемы с зачатием. В среднем 10–15% женщин репродуктивного возраста страдают бесплодием, причем в структуре причин около 40% приходится на женский фактор.

В Узбекистане проблема также остается актуальной. По данным научных исследований, каждая седьмая супружеская пара сталкивается с проблемой бесплодия, а в структуре бесплодия около 45% случаев обусловлены женским фактором.

Наиболее частыми причинами женского бесплодия являются синдром поликистозных яичников, воспалительные заболевания органов малого таза, гормональные нарушения, эндометриоз, трубно-перитонеальный фактор.

В условиях Узбекистана изучение факторов, влияющих на развитие бесплодия, и совершенствование методов диагностики и лечения имеют важное значение для улучшения демографической ситуации и репродуктивного здоровья населения.

Цель исследования. Оценить причины, особенности диагностики и эффективность современных методов лечения женского бесплодия среди женщин репродуктивного возраста.

Материал и методы исследования. Проведено клиническое наблюдательное исследование в родильном доме г.Фергана за период исследования 2020–2025 гг. Объектом исследования являются 186 женщин репродуктивного возраста (20–39 лет), обратившихся по поводу бесплодия.

Использованы методы лечения: медикаментозная терапия; стимуляция овуляции; хирургическое лечение; вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ).

При статистическом анализе использовались методы описательной статистики, средние значения ($M \pm SD$), χ^2 критерий, t-критерий Стьюдента, уровень значимости $p < 0,05$.

Результаты исследования и их обсуждение. Изучена возрастная структура пациенток, средний возраст которых составил $29,4 \pm 4,8$ лет. Средняя продолжительность лечения составила $14,6 \pm 5,2$ месяцев.

Полученные результаты показывают, что наиболее частой причиной бесплодия является синдром поликистозных яичников, что согласуется с данными международных исследований. Также значительную роль играют воспалительные заболевания органов малого таза, что связано с распространённостью урогенитальных инфекций.

Применение современных методов диагностики (УЗИ, гормональные исследования, лапароскопия) позволяет своевременно выявлять причины бесплодия и выбирать оптимальную тактику лечения.

Наиболее эффективными методами лечения оказались вспомогательные репродуктивные технологии. Их эффективность в нашем исследовании составила около 45 %, что соответствует данным мировой практики.

Выводы:

1. Женское бесплодие остаётся важной медико-социальной проблемой в Ферганском регионе.
2. Основными причинами бесплодия являются СПКЯ, воспалительные заболевания органов малого таза и трубный фактор.
3. Современные методы диагностики позволяют своевременно выявлять причины бесплодия и повышать эффективность лечения.
4. Вспомогательные репродуктивные технологии являются наиболее эффективным методом лечения при неэффективности консервативной терапии.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Урюпина К.В., Куценко И.И., Кравцова Е.И., Гаврюченко П.А. ЯИЧНИКОВЫЙ ФАКТОР БЕСПЛОДИЯ У ПАЦИЕНТОК ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА. *Медицинский вестник Юга России*. 2020;11(1):14-20. <https://doi.org/10.21886/2219-8075-2020-11-1-14-20>
2. Андреева Е.Н., Шереметьева Е.В. Репродуктивное здоровье женщин: современные подходы. // *Гинекология*. 2023. №2. С. 12–18. ([Gynecology](#))
3. Прилепская В.Н., Юрова М.В. Современные аспекты репродуктивного здоровья женщин. // *Гинекология*. 2024. №2. С. 5–10. ([RCSI Journals Platform](#))
4. Агабабян Л.Р., Усманкулова Х.М. Синдром поликистозных яичников как причина женского бесплодия. // *Медицинский журнал Узбекистана*. 2025. №1. С. 329–334. ([Медицинский журнал Узбекистана](#))
5. Umarova S., Karimov A. Reproductive health in Uzbekistan and Central Asia. // *Asian Journal of Medical Sciences*. 2022.
6. Motovilova T.M. Modern views on endometrial infertility. // *Consilium Medicum*. 2024. №7. ([Consilium Medicum](#))
7. Morton J.S. Care A.S., Kirschenman R., Cooke C.L., Davidge S.T. Advanced Maternal Age Worsens Postpartum Vascular Function. // *Frontiers in physiology*. - 2017. - V.8. - P.465. <https://doi.org/10.3389/fphys.2017.00465>